

Medición del nivel de control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años en la aparición temprana de caries dental

*Measurement of the level of preventive control of oral health in infants
under 8 years of age in the early appearance of dental caries*

DOI.....

AUTORES: Dolores Mercedes Bastidas Mosquera^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dbastidasm@unemi.edu.ec

Fecha de recepción: 03/ 01 / 2022

Fecha de aceptación: 10 / 03 / 2022

RESUMEN

Existe un elevado número de infantes menores de 8 años con caries dental que han aparecido en edades muy tempranas, una de las principales causas es la inadecuada higiene oral por parte del adulto/padre/cuidador, también debido al escaso control odontológico preventivo por escaso seguimiento odontológico o desinterés de la higiene bucal al pensar que son dientes temporales y que en algún momento mudarán. El objetivo es medir el nivel de control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años en la aparición temprana de caries dental mediante un estudio cuantitativo, de tipo no experimental con corte transversal y descriptivo. La población en estudio fueron 1275 menores de 8 años con una muestra de 100 niños, aplicando una prueba piloto en 20 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, que se atiendan en el Centro de Salud Pueblo Nuevo y presenten caries dental. Como instrumento se elaboró una ficha de observación con 25 preguntas, validada por juicio de expertos en salud comprobando validez, pertinencia y coherencia de cada pregunta. Los resultados mostraron por parte de representantes, escasos conocimientos

^{1*} 0000-0002-6702-5208, UNEMI, dbastidasm@unemi.edu.ec

en prevención e higiene como factor de riesgo para aparición temprana de caries dental. Se determinó que existe una estrecha relación entre el control preventivo de la salud bucal en menores de 8 años con la aparición temprana de caries dental; debido a escasos controles odontológicos preventivos de al menos 2 veces al año y como consecuencia aumenta la probabilidad de aparición temprana de diferentes patologías bucodentales.

Palabras clave: Niños, caries dental, salud oral, prevención, educación.

ABSTRAC

There is a high number of infants under 8 years of age with dental caries that have appeared at very early ages, one of the main causes is inadequate oral hygiene by the adult/parent/caregiver, also due to poor preventive dental care due to poor follow-up dental or lack of interest in oral hygiene when thinking that they are temporary teeth and that at some point they will change. The objective is to measure the level of preventive control of oral health in infants under 8 years of age in the early appearance of dental caries through a quantitative, non-experimental, cross-sectional and descriptive study. The study population consisted of 1275 children under 8 years of age with a sample of 100 children, applying a pilot test on 20 patients who met the inclusion criteria, who attended the Pueblo Nuevo Health Center and had dental caries. As an instrument, an observation sheet with 25 questions was prepared, validated by the judgment of health experts, checking the validity, relevance and coherence of each question. The results showed, on the part of the representatives, little knowledge in prevention and hygiene as a risk factor for the early appearance of dental caries. It was determined that there is a close relationship between the preventive control of oral health in children under 8 years of age with the early appearance of dental caries; due to scarce preventive dental check-ups at least twice a year and as a consequence the probability of early appearance of different oral pathologies increases.

Keywords: Children, dental caries, oral health, prevention, education

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la odontología moderna está orientada a la prevención, sobretodo en la etapa infantil (Vera & Zambrano, 2021), en donde se requiere el control y asistencia de los padres/cuidadores durante la higiene bucal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004 reportó estudios a nivel mundial sobre la prevalencia de caries dental tanto en escolares como en adultos, los resultados mostraron que existe de un 60 a 90% de escolares con tal problema, y casi un 100% en adultos; y la Federación Dental Internacional (FDI) en el año 2010 mostró un 44%, lo que significa que afecta a la mitad de la población (Miranda, 2019).

El último estudio de la prevalencia de caries en el Ecuador reportado en junio del 2014 señala que, en niños de 3 a 11 años de edad tienen un porcentaje de prevalencia del 62,39% (Saul Martins Paiva, 2014).

La manera en que se logra con éxito la prevención de enfermedades bucales, es con el trabajo en equipo tanto del gobierno y Ministerio de Salud como los profesionales odontólogos para poder diseñar e implementar programas de Promoción y Educación para la salud, ya que los sistemas públicos son las plataformas principales para brindar atención a toda la población y es la manera más eficaz de llegar a cada paciente y brindarle todos los conocimientos acerca del tema, para que se empoderen y logren brindarle a sus hijos una higiene bucal de calidad, siempre con la ayuda o guía de un experto en el tema (Akram Hernández-Vásquez, 2019).

La caries dental es una patología muy frecuente en edad infantil, su etiología es multifactorial y para que se formen intervienen cuatro factores o agentes que son las bacterias, el huésped susceptible, hidratos de carbono y tiempo (Basso, 2019).

Es una enfermedad transmisible que tiene origen infeccioso y produce la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente. (Miranda & González, 2019).

Existen datos de la Organización Mundial de la Salud en los que expresan que un 80% de la población mundial tiene caries. En el 2012 la OMS y otros autores reportaron entre un 60% y 90% de escolares con caries dental; son cifras que ponen en alarma a la población ya que no influye la edad, sexo ni condición socioeconómica (Cerrato, y otros, 2019).

Lo más preocupante, es que, cuando la caries dental no es tratada a tiempo, se va a producir una inflamación de la pulpa llamada pulpitis reversible, la misma que avanzará rápidamente

y se convertirá en una pulpitis irreversible con la consecuente necrosis pulpar o muerte de la pulpa de la pieza dentaria afectada. Cuando esto ocurre, dichos problemas traerán consigo muchas alteraciones que afectarán la vida cotidiana del niño, alteraciones a nivel tanto funcional como estético y no menos importante a nivel psicosocial. El niño presentará cambios a en su comportamiento, en su autoestima, en la forma en que se desenvuelve ante la sociedad. Dando como resultado aislamiento y ausentismo escolar (Miranda & González, 2019).

Por lo tanto, el objetivo del estudio piloto fue medir el nivel de control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años en la aparición temprana de caries dental, con los datos obtenidos en este estudio se pretende optimizar la información que adquieren los padres de familia y por consiguiente mejorar el estado bucodental de los niños, para de esta manera evitar la aparición temprana de caries dental.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo no experimental, de corte transversal y descriptivo, sobre la medición del nivel de control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años en la aparición temprana de caries dental en el sector de Pueblo Nuevo; el estudio se realizó en el periodo de julio 2021 a enero 2022.

La población de estudio fue de 1275 niños menores de 8 años, donde se tomó una muestra de 100 niños, aplicando una prueba piloto en 20 pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, que se atiendan en el Centro de Salud Pueblo Nuevo y presenten caries dental. Además, los criterios de exclusión fueron niños cuyo representante no aceptó participar en el estudio, niños que se atiendan en el centro de salud y que no presenten caries dental y niños que presenten alguna enfermedad consuntiva. Cabe recalcar que dicho instrumento de investigación fue aplicado al representante de cada niño de la muestra.

Se elaboró la ficha de recolección de datos, y la misma fue puesta a consideración para juicio de expertos en salud con la finalidad de que califiquen la validez, pertinencia y coherencia del instrumento de investigación; fue revisada y validada por cinco (5) Ph.D. (cuatro Doctores en Ciencias de la Salud y un Doctor en Ciencias Administrativas) y diez

(10) odontólogos, entre ellos dos especialistas, obteniendo como resultado para el proceso de investigación 15 validaciones de jueces o expertos.

Clasificando las preguntas del instrumento de investigación, con sus respectivos objetivos, el objetivo general, el cual está conformado por una pregunta, se estableció de la siguiente manera: “Determinar la relación del control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años, con la aparición temprana de caries dental”; el puntaje que se obtuvo de las 15 revisiones por expertos, de acuerdo a la validez fue 98,67; en pertinencia fue 100 y en coherencia fue de 98,67; lo que indica según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la correlación entre el objetivo general y la pregunta seleccionada.

Por otro lado, las preguntas asignadas al primer objetivo específico que establece: “Determinar los factores de riesgo para la aparición temprana de caries dental”; mismo que está conformado por nueve (9) preguntas, el resultado obtenido según la revisión de expertos fue: en validez 99,25; la pertinencia fue de 99,16 y la coherencia fue de 99,19; lo cual muestra según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el primer objetivo específico y las nueve (9) preguntas seleccionadas que la conforman desde la pregunta número 2 hasta la número 10 del instrumento de investigación.

En el segundo objetivo específico establece: “Evaluar el nivel de conocimiento de los padres sobre prevención e higiene de salud bucal a niños menores de 8 años”, está conformado por diez (10) preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados según la revisión de expertos: 99,37 en validez, 99,17 en pertinencia y 99,15 en coherencia; lo cual muestra según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el segundo objetivo específico y las diez (10) preguntas seleccionadas que la conforman desde la pregunta número 11 hasta la número 20 del instrumento de investigación.

Por último, el tercer objetivo específico del instrumento de investigación indica: “Diseñar un método para el control preventivo de salud bucal a temprana de edad”; el mismo lo conforman cinco (5) preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados según la revisión de expertos; un 99,23 en validez; 98,88 en pertinencia y 99,36 en coherencia, por lo cual se

concluye según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el tercer objetivo específico y las cinco (5) preguntas seleccionadas que la conforman desde la pregunta número 21 hasta la número 25 del instrumento de investigación.

En este contexto, habiendo efectuado la consolidación de datos y resultados obtenidos en la revisión de 15 expertos al instrumento de investigación presentado, se concluye que las 25 preguntas aplicadas, están articuladas al objetivo general, así como a sus tres objetivos específicos, obteniendo un resultado general de muy confiable.

Para el proceso estadístico de la información se utilizó la herramienta IBM SPSS Statistic, ingresando mediante ese programa los datos obtenidos de la ficha para su respectiva tabulación e ilustración de las tablas estadísticas.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La ficha de recolección de datos dio los siguientes resultados.

Tabla 1. Falta de control por parte de un adulto provoca caries dental en niños

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
SI	11	55,0	55,0	55,0
NO	9	45,0	45,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - En el análisis de resultados el factor predisponente indica que, la falta de control por parte de un adulto es lo que provoca la aparición temprana de caries dental en los niños, sin embargo, cabe mencionar que la variación porcentual con la otra opción de respuesta no es significativa, lo que quiere decir que existen representantes que manifiestan que la presencia de caries dental en sus hijos no se debe a que ellos no controlan o realizan la higiene bucodental. Debido a estos resultados es la presencia de caries dental en edades tempranas, por desconocimiento y escasa información.

bacteriana?	diente	% del total	10,0%	0,0%	0,0%	10,0%
		Recuento	1	10	0	11
b) El mal aliento		% del total	5,0%	50,0%	0,0%	55,0%
		Recuento	0	6	1	7
c) Película o masa pegajosa sobre los dientes		% del total	0,0%	30,0%	5,0%	35,0%
		Recuento	3	16	1	20
Total		% del total	15,0%	80,0%	5,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis Los conocimientos de los padres sobre los factores de riesgo para la aparición temprana de caries, en cuanto a qué es placa bacteriana, muestran que el factor predominante es el mal aliento y el de menor valor porcentual es un hueco en el diente, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados desconocen lo que es la placa bacteriana. Y aquel desconocimiento es el punto de partida para lograr identificar a tiempo su presencia en boca y eliminarlo para evitar la formación de una mancha blanca que es el inicio de una caries dental. En cuanto a caries dental, el factor predisponente fue picaduras o huecos en los dientes o muelas, mientras que el de menor porcentaje ha sido mal aliento en boca, lo que nos da como resultado que los encuestados tienen el conocimiento sobre caries dental y podrían identificarlo en sus hijos de manera temprana y acudir al profesional de la salud competente para el tratamiento del mismo con el objetivo de evitar futuras complicaciones.

Tabla 4. Cepillado dental

	¿Quién cepilla los dientes de su hijo?	Total
--	--	-------

			a) Se los cepilla solo	b) Se los cepilla el padre/madre/cuidador	
En caso de cepillar los dientes, marque cuantas veces al día.	a) Tres veces al día	Recuento	2	0	2
		% del total	10,0%	0,0%	10,0%
	b) Dos veces al día	Recuento	10	4	14
		% del total	50,0%	20,0%	70,0%
	c) Una vez al día	Recuento	0	4	4
		% del total	0,0%	20,0%	20,0%
Total		Recuento	12	8	20
		% del total	60,0%	40,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. -El análisis de resultados del cepillado dental, como se observa en la tabla, el factor predominante muestra que son los niños menores de 8 años quienes se cepillan los dientes solos sin ayuda de un adulto, y los niños aún en esas edades no tienen las destrezas para realizar los movimientos que suponen una correcta técnica de cepillado, lo que se convierte en un factor de riesgo que predispone a la aparición de caries dental en edades tempranas a pesar de que el número de veces que realizan el cepillado sea aceptable.

Tabla 5. Hilo dental

	¿Utilizan sus hijos hilo dental?		Total
	a) Si	b) No	

¿Sabe usted para qué sirve el hilo dental?	a) Para eliminar restos de alimentos que se quedan entre los dientes	Recuento	2	7	9
		% del total	10,0%	35,0%	45,0%
	b) Para evitar la caries interdental	Recuento	0	4	4
		% del total	0,0%	20,0%	20,0%
	c) Para retirar la placa bacteriana que se queda entre los dientes	Recuento	0	3	3
		% del total	0,0%	15,0%	15,0%
	d) Todas las anteriores	Recuento	0	1	1
		% del total	0,0%	5,0%	5,0%
	e) Ninguna de las anteriores	Recuento	0	3	3
		% del total	0,0%	15,0%	15,0%
Total	Recuento	2	18	20	
	% del total	10,0%	90,0%	100,0%	

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. -La higiene dental está complementada con el uso de hilo dental, el factor predisponente señala que no se usa hilo dental como parte la higiene, debido al desconocimiento sobre la función que cumple el mismo. Por lo tanto, aumenta el riesgo de aparición de caries interdental.

Tabla 6. *Flúor*

		¿Cada qué tiempo se coloca flúor en los dientes?			Total	
		a) 1 vez al año	b) Cada 6 meses	c) Cada 3 meses		
¿Para qué sirve el flúor?	a) Proteger y fortalecer los dientes contra la caries dental	Recuento	5	4	0	9
		% del total	25,0%	20,0%	0,0%	45,0%
	b) Para tener un buen aliento	Recuento	0	5	0	5
		% del total	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%
	c) Para quitar el dolor de dientes	Recuento	0	3	3	6
		% del total	0,0%	15,0%	15,0%	30,0%
Total		Recuento	5	12	3	20
		% del total	25,0%	60,0%	15,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis.- En el conocimiento de los representantes sobre el flúor, el factor predominante en las respuestas es proteger y fortalecer los dientes contra la caries dental, pero las dos siguientes respuestas son incorrectas y aunque cada una tenga un porcentaje inferior a la respuesta correcta, la suma de las incorrectas resulta superior, lo que me da como resultado que los padres no tienen el conocimiento de la función que tiene el flúor en los dientes, a pesar que la mayoría sabe cada qué tiempo se realiza la colocación del mismo.

Tabla 7. Importancia dientes temporales-Responsable higiene bucal de niños menores de 8 años

		¿Quién cree usted que es responsable de la higiene bucal de niños menores de 8 años?				Total
		a) El niño	b) Los padres/cuidadores	d		
				Odontólogo		
¿Por qué los dientes temporales o de leche son importantes?	a) Porque guardan el espacio del diente permanente que tiene que erupcionar	Recuento	4	0	0	4
		% del total	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%
	b) No son muy importantes porque igual van a mudar	Recuento	2	4	0	6
		% del total	10,0%	20,0%	0,0%	30,0%
	c) Porque permiten hablar correctamente y comer bien	Recuento	0	2	0	2
		% del total	0,0%	10,0%	0,0%	10,0%
	d) a y c son correctas	Recuento	0	2	6	8
		% del total	0,0%	10,0%	30,0%	40,0%
Total		Recuento	6	8	6	20
		% del total	30,0%	40,0%	30,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - En los resultados de las variables que se muestran en la tabla N° 8, los factores predominantes por separado indican que los padres tienen el conocimiento necesario y están conscientes que los dientes temporales son importantes y que ellos tienen la responsabilidad de mantener una buena higiene bucodental de sus hijos hasta que ellos tengan 8 años y puedan realizar su higiene de manera individual, siempre bajo la supervisión de un adulto. Pero las otras dos respuestas de la variable, que son incorrectas, muestran juntas un porcentaje mayor al correcto. Lo que quiere decir que realmente la mayoría de los encuestados desconocen de la responsabilidad que tienen de mantener la correcta higiene dental de sus hijos.

Tabla 8. Consumo golosinas - Consecuencias extracción prematura

			¿Conoce cuáles son las consecuencias de una extracción dental prematura?		Total
			a) Si	b) No	
Consumo de golosinas de los niños	a) A diario	Recuento	3	7	10
		% del total	15,0%	35,0%	50,0%
	b) 2-4 días a la semana	Recuento	0	7	7
		% del total	0,0%	35,0%	35,0%
	c) Ocasionalmente	Recuento	0	2	2
		% del total	0,0%	10,0%	10,0%
	d) Nunca	Recuento	0	1	1

	% del total	0,0%	5,0%	5,0%
	Recuento	3	17	20
Total	% del total	15,0%	85,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - En el análisis de los resultados se muestra como indica la tabla N°8 que el factor predominante es el consumo de golosinas “a diario” y el mínimo son los niños que nunca consumen este tipo de comidas.

Es evidente que los padres no tienen información sobre las consecuencias de una extracción dental prematura, como lo indican los resultados de la tabla, y por eso se relaciona ese consumo excesivo con la aparición temprana de caries dental y con la posterior pérdida prematura de la pieza dentaria, ya que no existe un control en la ingesta de azúcares refinados por parte de un adulto.

Tabla 9. Consumo bollería - Consecuencias extracción prematura

		¿Conoce cuáles son las consecuencias de una extracción dental prematura?		Total	
		a) Si	b) No		
	Recuento	3	13	16	
Consumo de bollería (galletas, donas, tortas o cakes)	a) A diario	% del total	15,0%	65,0%	80,0%
	Recuento	0	2	2	
	b) 2-4 días a la semana	% del total	0,0%	10,0%	10,0%
	Recuento	0	2	2	
	c) Ocasionalmente	Recuento	0	2	2

	% del total	0,0%	10,0%	10,0%
	Recuento	3	17	20
Total	% del total	15,0%	85,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - En el análisis de la tabla N°9, los resultados obtenidos en cuanto a los factores predominantes de las dos variables, son las mismas que en la tabla anterior, el consumo de bollería es “a diario” y el mínimo en este caso son los niños que consumen 2-4 días a la semana y ocasionalmente. Es evidente que los padres no tienen información sobre las consecuencias de una extracción dental prematura, como lo indican los resultados de la tabla en mención, y por eso se relaciona ese consumo excesivo con la aparición temprana de caries dental y con la posterior pérdida prematura de la pieza dentaria, ya que no existe un control en la ingesta de azúcares refinados por parte de un adulto.

Tabla 10. Consumo refrescos azucarados - Consecuencias extracción prematura

		¿Conoce cuáles son las consecuencias de una extracción dental prematura?		Total	
		a) Si	b) No		
		Recuento	3	13	16
Consumo de refrescos azucarados y zumos envasados	a) A diario	% del total	15,0%	65,0%	80,0%
	b) 2-4 días a la semana	Recuento	0	2	2
		% del total	0,0%	10,0%	10,0%

	Recuento	0	1	1
c) Ocasionalmente	% del total	0,0%	5,0%	5,0%
	Recuento	0	1	1
d) Nunca	% del total	0,0%	5,0%	5,0%
	Recuento	3	17	20
Total	% del total	15,0%	85,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - En el análisis de la tabla N°10, los resultados obtenidos en cuanto a los factores predominantes de las dos variables, son las mismas que en la tabla anterior, el consumo de refrescos azucarados y zumos envasados es “a diario” y el mínimo en este caso son los niños que consumen ocasionalmente y nunca. Es evidente que los padres no tienen información sobre las consecuencias de una extracción dental prematura, como lo indican los resultados de la tabla en mención, y por eso se relaciona ese consumo excesivo con la aparición temprana de caries dental y con la posterior pérdida prematura de la pieza dentaria, ya que no existe un control en la ingesta de azúcares refinados por parte de un adulto. De lo contrario, si los padres tuvieran toda la información necesaria o investigaran por su cuenta, serías otras las estadísticas de consumo y la presencia de las patologías bucales.

Tabla 11. Importancia de salud bucal - Visitas al año a controles preventivos

		¿Cuántas veces al año lleva a su hijo/a a controles preventivos dentales?			Total	
		a) 1 vez	b) 2 veces	c) 3 veces		
¿Cree usted que es	a) Si	Recuento	8	8	4	20

importante la salud bucal de los niños?	% del total	40,0%	40,0%	20,0%	100,0%
	Recuento	8	8	4	20
Total	% del total	40,0%	40,0%	20,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - Los resultados mostraron que los padres evidentemente piensan que la salud bucal de los niños es importante, como se observa en la tabla N° 11, por esta razón es que el factor predominante en cuanto a las consultas de controles preventivos anuales es de “dos veces” y la mínima es una vez al año. Sin embargo, el mismo porcentaje de las visitas de dos veces al año, es el de los padres que llevan a controles preventivos solo “una vez al año”, pese a que la totalidad de los encuestados corroboró la importancia, estas pocas visitas se deben a la escasa información de saber cuántas veces como mínimo son las asistencias periódicas al odontólogo.

Tabla 12. Primera visita al dentista - Medida preventiva salud bucal

		¿Cuál considera usted una medida preventiva de salud bucal?			Total
		b) Flúor, pasta dental, leche	c) Cepillo dental, hilo dental, sellantes		
¿A qué edad considera debe llevar a su hijo por primera vez al	a) Al erupcionar el primer diente	Recuento	2	0	2
		% del total	10,0%	0,0%	10,0%
	c) Cuando le	Recuento	6	2	8

dentista?	duela un diente	% del total	30,0%	10,0%	40,0%
	d) Cuando le salgan todos los dientes	Recuento % del total	0 0,0%	10 50,0%	10 50,0%
		Recuento	8	12	20
Total		% del total	40,0%	60,0%	100,0%

Elaborado por: Dolores Bastidas Mosquera

Fuente: Investigación 2021. MSP

Interpretación y análisis. - Los resultados de las variables de la tabla N°12 muestran que el factor predominante en cuanto a la primera visita del niño al dentista debe de ser cuando le salgan todos los dientes, mientras que el menor porcentaje lo obtuvo la respuesta que si es correcta, es decir, la asistencia cuando le salga el primer diente. La importancia de la primera visita al odontólogo reside en la información que va a obtener tanto de la parte preventiva de la salud bucodental, como de higiene y también para evitar la aparición temprana de patologías dentales como la caries. En cuanto a la siguiente variable de medidas preventivas, la mayoría de los encuestados respondieron correctamente, lo que significa que están orientados en prevención bucodental.

Con la información que se obtuvo por la aplicación de esta prueba piloto para la medición del nivel de control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años en la aparición temprana de caries dental, compara los resultados con estudios preliminares que se detallan a continuación:

Un estudio similar realizado por Miguel Ángel Mendoza García, cuyo título fue, Salud bucodental de niños en relación a niveles de conocimientos preventivos de sus madres en la Institución educativa Colca – Huancayo, año 2021, indica que, en el cuestionario aplicado a las madres, respecto a la pregunta ¿Qué es la caries dental? Los factores predominantes indican una respuesta errónea, mientras que los porcentajes mínimos corresponden a la respuesta correcta, lo que significa que en su estudio las madres de familia desconocen el

concepto de caries dental, a diferencia de la presente investigación en la que dio como resultado que el representante del niño sí tenía conocimientos sobre la caries dental pudiendo detectarla y tratarla a tiempo (García, 2021).

La investigación de José Francisco Flores Alatorre, Cristina Caballero García, Pastor Bonilla Fernández, Rosaura Atrisco, María de la Luz Arenas, cuyo tema es Modelo operativo de promoción de la salud y prevención de enfermedades bucales en preescolares de Cuautla, Morelos-México, años 2019, indica que los padres de familia refirieron una mejora en los conocimientos sobre higiene dental, considerando importante y novedosa la información e los talleres. También refirieron que la información fue suficiente y que les interesaría hablar más del flúor. A diferencia de la presente investigación en la que los padres poseen escasa información sobre el flúor (Flores-Alatorre, Caballero-García, Bonilla-Fernández, Atrisco-Olivos, & Arenas-Monreal, 2019).

Un estudio similar de Dennisse Patricia Ortega Aguilar, cuyo título fue Nivel de conocimiento de salud bucal en madres de niños de 3 a 5 años de edad, período 2018-2019, publicado en el año 2019, muestra que, en cuanto a la higiene bucodental, la frecuencia de cepillado tiene un mayor porcentaje en la respuesta de “3 veces”, lo que se diferencia de la presente investigación en la que muestra que el factor predominante en el número de cepillados es de “2 veces” (Aguilar, 2019).

CONCLUSIÓN

Se determinó que existe una estrecha relación entre el control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años con la aparición temprana de caries dental, debido a que si no se realizan controles odontológicos preventivos por lo menos 2 veces al año, aumenta la probabilidad de aparición temprana de diferentes patologías bucodentales, especialmente de caries dental. Al contrario de realizar las visitas periódicas, en dónde se examina la cavidad bucal y se puede determinar a tiempo si existe algún tratamiento a seguir, así mismo para informar a los representantes temas de higiene dental, prevención y morbilidades. El mayor porcentaje indicó que los representantes están de acuerdo en que la falta de control por parte de un adulto es lo que provoca la aparición temprana de caries dental en los niños.

Se determinaron los factores de riesgo que provocan la aparición temprana de caries dental en los infantes menores de 8 años, de los cuales los porcentajes más altos demuestran que los padres de los niños desconocen en su mayoría, como son la palca bacteriana, la erupción del primer molar permanente alrededor de los 6 años de edad, la responsabilidad de los padres por mantener la buena higiene y por realizar el cepillado dental, la función que cumple el flúor y el hilo dental.

Respecto al nivel de conocimiento de los padres acerca de la prevención e higiene bucodental, los porcentajes más altos indican que su conocimiento es regular, llama la atención el consumo de una alta dieta cariogénica, que es la causa más común de aparición temprana de caries, no hay un control por parte de un adulto y al no preocuparse de la higiene dental sumado a la ingesta de azúcares refinados, llega a la formación de caries dental y pérdida prematura de piezas dentales.

Lo antes mencionado indica que los escasos controles preventivos odontológicos y la aparición temprana de caries dental, continúa siendo un problema de salud pública que requiere intervención, enfocado en los padres de familia, preescolares y escolares. Se espera que en 5 años los conocimientos de la población sobre higiene bucodental, prevención de caries dental y otras patologías, aumente a través de la Promoción y Educación para la salud abarcando muchos sectores e instituciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, D. P. (2019). Nivel de conocimiento de salud bucal en madres de niños de 3 a 5 años de edad, periodo 2018-2019.
- Akram Hernández-Vásquez, Z. B. (2019). Promoción de la salud oral y perspectivas para el 2020 de la Revista Peruana de medicina experimental y salud pública. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 551,552.
- Basso, M. L. (2019). Conceptos actualizados en cariología . *Revista Asociación Odontológica Argentina*, 26.
- Cerrato, M., Canales, D., Guevara, B., Chirinos, S., Ramírez, R., & Espinal, T. (2019). Frecuencia de caries dentales en pacientes de la clínica odontológica de la Universidad Tecnológica Centroamericana. *Innovare*, 19.

- Flores-Alatorre, J. F., Caballero-García, C. R., Bonilla-Fernández, P., Atrisco-Olivos, R., & Arenas-Monreal, M. d. (2019). Modelo operativo de promoción de la salud y prevención de enfermedades bucales en preescolares de Cuautla, Morelos-México. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*, 89.
- García, M. Á. (2021). Salud bucodental de niños en relación a niveles de conocimientos preventivos de sus madres en la Institución Educativa - Colca - Huancayo.
- Jimenez, D. R., Deroncelé, D. M., Carpio, D. M., Pereira, D. G., & Luna, D. A. (2016). Factores de riesgo de caries dental en escolares de 5 a 11 años. *MEDISAN*, 604-610.
- Miranda, L. M., & González, W. G. (2019). Caries dental y sus consecuencias clínicas relacionadas al impacto en la calidad de vida de preescolares de una escuela estatal. *Revista Estomatológica Herediana*, 17-29.
- Saul Martins Paiva, A. C. (2014). EPIDEMIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL EN AMERICA LATINA. *REVISTA ODONTOPEDIATRIA*, 17.
- Vera, V., & Zambrano, L. (2021). *Prevención primaria en niños de edad escolar*. Portoviejo: Universidad San Gregorio de Portoviejo.